

CONDIÇÕES DE SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICAS DOS DETENTOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MASCULINO: ESTUDO DOCUMENTAL

[Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

**HEALTH AND EPIDEMIOLOGICAL CONDITIONS OF INMATES IN THE
MALE PENITENTIARY SYSTEM: A DOCUMENTARY STUDY**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10149104

Cesario Rui Callou Filho¹

Naiara Ribeiro Lima²

João Pedro Queiroz de Andrade²

Rithielly Tavares dos Santos¹

Yasmim Sampaio Nogueira¹

Barbara Moura Jota¹

Denise Gonçalves Moura Pinheiro¹

Juliana Pinto Montenegro¹

José Evaldo Gonçalves Lopes Junior¹

Francisca Juliana Grangeiro Martins¹

Rebeca Bandeira Barbosa¹

RESUMO

A tuberculose, doença tropical causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou bacilo de Koch, comum no sistema penitenciário, pode estar agravada pelas condições ambientais da carcere. Este estudo tem como objetivo analisar, por meio dos prontuários, as descrições das condições de saúde e epidemiológicas dos detentos do sistema penitenciário masculino. Trata-se de um estudo documental, desenvolvido no Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo. A amostra deste estudo foi composta pelos prontuários dos detentos com diagnóstico de tuberculose. Utilizou-se a descrição dos dados por meio de frequência relativa e absoluta e quando correlacionada as variáveis usou-se o *software* SPSS. Ao final da coleta, chegou-se ao número total de 109 prontuários. Dos detentos estudados, quanto a faixa etária, viu-se que a média foi de $\pm 28,5$; 100% eram do sexo masculino; 87% são solteiros; o grau de instrução escolar é de 51,4% para ensino fundamental completo; e 73,4% são pardos. Quanto ao consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, 64,2% dos detentos são fumantes e 64,2% consomem bebidas alcoólicas. Em relação às características de saúde e tuberculose, 96,3% apresentavam tosse, onde 71% destes continham secreção, e padrão respiratório do tipo eupneico de 89%, sendo que após realizar a baciloscopia positiva resultou em 85,3%. Em torno de 99,1% dos presos concluíram o tratamento. Diante dos resultados encontrados acerca da condição de saúde e epidemiológica de detentos é fundamental que haja a implementação e expansão das políticas públicas de saúde para pessoas privadas de liberdade, a fim de prevenir, diagnosticar e tratar os pacientes com agilidade, ocorrendo a diminuição das taxas de incidência, prevalência e mortalidade.

Palavras-chave: Prisioneiros. Prisão. Detentos. Tuberculose

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) doença de caráter infecto contagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, com maior suscetibilidade de provocar danos no pulmão¹.

Com taxas epidemiológicas sempre elevadas, como por exemplo na América do Sul, a taxa incidência da TB nos sistemas prisionais são bastante elevadas, sendo 970 casos a cada 100.000 presos, com prevalência de 1.680 casos. Se tornando a região com mais casos de prevalência no mundo².

E no Ceará, dados da Secretaria de Saúde do Estado³, em 2023, apontam que entre os anos 2015 e 2022 a média anual de notificações de casos novos foi de 3.637 e o número de óbitos foi de 202. Os coeficientes de incidência e mortalidade apresentaram média de 40,2 (por 100 mil habitantes), respectivamente, permanecendo abaixo da média do Brasil. Desde o ano de 2020, o Ceará apresenta coeficiente de incidência maior que o nacional; no entanto, o coeficiente de mortalidade é em torno de 50% menor que os observados no País. Até março de 2023, o Ceará já havia registrado 204 casos novos de Tuberculose

Os fatores que aumentam a morbidade e a mortalidade relacionadas incluem uma maior população carcerária, condições esta que justificam, nutrição, acesso inadequados aos serviços de saúde penitenciário e má ventilação das selas prisionais entre outros⁴⁻⁵.

Mediante a magnitude da doença, uma medida efetiva de combater é através da vacina licenciada, a Bacillus Calmette-Guérin (BCG), única do Brasil. No entanto, há eficácia variável e por isso pode, em algum momento, não prevenir completamente do agente infeccioso⁶.

Para tanto, em 2020, o quantitativo de mortes por TB, foi maior quando comparado ao ano anterior (2019), principalmente pois foi visto que o diagnóstico e início do tratamento foi inferior, o que pode ter contribuído para o número de mortes⁷ (PAGNO, 2021).

Por isso, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), afirma que para o controle da TB é necessário buscar, examinar e notificar novos casos. Assim, iniciando o tratamento, com supervisão diária e realizando a proteção dos detentos sadios. Para isso, é determinado que

deve haver até 5% de presidiários, atuando como agentes promotores de saúde, auxiliando na prevenção de doenças e promoção a saúde, além de comunicar aos profissionais de saúde em relação a agravos⁸.

Diante do contexto descrito acima, o objetivo deste estudo foi o de analisar as condições epidemiológicas e de saúde dos prisioneiros diagnosticados com tuberculose.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo quantitativo que realizou uma análise documental de prontuários de presidiários diagnosticados com tuberculose, desenvolvido no período de fevereiro a abril de 2017 no Hospital Geral e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo, localizado no município de Itaitinga, estado do Ceará, Nordeste do Brasil.

A amostra foi composta por dados de prontuários de presidiários diagnosticados com TB de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Informações como idade, raça, estado civil, escolaridade, hábitos nocivos e dados clínicos de mucosas membrana, tosse, escarro, padrão respiratório, baciloscopia e tratamento foram avaliados.

As informações coletadas foram inicialmente organizadas em planilha Excel e posteriormente analisados usando o Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS Inc. Chicago, IL, EUA), versão 22.0. Variáveis categóricas são descritas como absolutas e frequências relativas e média, mediana, desvio padrão e mínimo e valores máximos. O teste qui-quadrado e o teste exato de Fisher foram usados para verificar associações entre variáveis categóricas. O valor de P foi estabelecido em $p < 0,05$.

O estudo faz parte de um projeto de pesquisa maior intitulado “Saúde Prisional: a realidade de uma penitenciária do Estado do Ceará”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – FAMETRO sob o Aprovação n°.1.937.168. O

consentimento informado por escrito foi obtido do representante legal responsável pelos prontuários dos pacientes.

3. RESULTADOS

Ao final da coleta, chegou-se ao número total de prontuários (n= 109; 100%), destes quanto a faixa etária viu-se que a média foi de $\pm 28,5$; mediana de 26 com desvio padrão de 7,9 com faixa etária mínima de 18 e máxima de 58. E, um total de 100% para o sexo masculino, estado civil solteiro 87%, com grau de instrução escolar de 51,4% para ensino fundamental completo e raça parda 73,4% (Tabela 1).

Tabela 1 – Descrição dos dados sociais do sistema penitenciário.
(Fortaleza, 2016)

Variáveis	Frequência (n)	Porcentagem (%)
Faixa etária		
18 a 29 anos	72	66,1
30 a 39 anos	23	21,1
40 ou mais	14	12,8
Estado civil		
Casado	10	9,2
Separado	1	0,9
Solteiro	87	79,8
União estável	10	9,2
Viúvo	1	0,9
Grau de instrução		

Analfabeto	3	2,8
Fundamental completo	29	26,6
Fundamental incompleto	56	51,4
Médio completo	11	10,1
Médio incompleto	7	6,4
Superior completo	1	0,9
Superior incompleto	2	1,8
Raça		
Branca	11	10,1
Negro	18	16,5
Pardo	80	73,4

Diante as condições dos estilos e hábitos de vida, analisou-se que 64,2% dos detentos são fumantes, além de 64,2% consomem bebidas alcoólicas. A pesquisa também mostrou que 68,8% nunca usaram drogas (Tabela 2).

Tabela 2 – Descrição dos fatores quanto ao estilo e hábito de vida dos prisioneiros. (Fortaleza, 2016).

Variáveis	Frequência (n°)	Porcentagem (%)
Fumante		
Sim	70	64,2
Não	37	33,9
Ex fumante	2	1,8
Uso do Alcool		

Sim	35	8,3
Não	70	64,2
Ex usuário	4	3,7
Drogas		
Sim	29	26,6
Não	75	68,8
Ex usuário	5	4,6

Observando as características de saúde, foi verificado que 96,3% possuíam tosse, onde 71% continham secreção, e padrão respiratório do tipo eupneico de 89%, após realizar a baciloscopia positiva, resultou em 85,3%. Em torno de, 99,1% presos concluíram o tratamento (Tabela 3).

Tabela 3 – Descrição dos dados de características de saúde da TB em detentos. (Fortaleza, 2016).

Variáveis	Frequência (n°)	Porcentagem (%)
Tosse		
Sim	105	96,3
Não	4	3,7
Secreção		
Sim	78	71,6
Sangue	13	11,9
Não	17	15,6
Não se aplica	1	0,9

Padrão respiratório		
Bradpnéico	1	09
Dispneíco	11	10,1
Eupneíco	97	89
Baciloscopia		
Negativa	15	13,8
Positiva	93	85,3
Sem informação	1	0,9
Tratamento		
Sim	108	99,1
Não	1	0,9

4. DISCUSSÃO

A velocidade do contágio da TB, está aumentada cada vez mais no sistema penitenciário, sendo necessário ampliar a política pública na saúde com acesso a assistência, os quais, se não modificados impactam a equidade em saúde e o bem-estar da sociedade⁹.

Visto que, o controle da TB no sistema prisional do Brasil tem se tornado um desafio, tendo em vista que, de 2010 a 2019, houve um aumento significativo na quantidade de novos casos diagnosticados em pessoas privadas de liberdade, passando de 6,4% para 11,1% em 2019. Dessa forma, tonando-se a proporção mais elevada de novos casos entre as populações mais suscetíveis ao adoecimento por TB¹⁰.

No estudo em questão, realizado em Itaitinga-CE, analisou 109 prontuários de presidiários de TB. Durante os dados sociodemográficos,

foram avaliados apenas presos do sexo masculino (100%), onde a faixa etária compreendia jovens de 18 a 29 anos (66,1%), em sua maioria, solteiros (79,8%), com ensino fundamental incompleto (51,4%), de cor/raça parda (73,4%).

Resultado semelhante aos dados sociodemográficos do sistema prisional brasileiro, em geral, que apresenta 91,6% de Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) do sexo masculino, sendo que, 55% com idade tem entre 18 a 29 anos. Além de que, são 64% da cor parda/negra¹¹ e contando com a taxa de 61% analfabetos ou com baixa escolaridade¹².

Segundo o estudo Monteiro e Cardoso¹³, em 2013, aponta que 60% dos detentos são negros, e outros 37% são brancos, mostrando que ao comparar o índice de vulnerabilidade no país, existe uma discrepância considerável entre negros e brancos. Já o autor Adorno¹⁴, em 1996, expõe que réus negros tendem a ser penalizados mais rigorosamente do que réus brancos, independente de possuírem características socioeconômicas similares.

Outros fatores inseridos neste estudo são quanto ao estilo e hábitos de vida, no qual apresenta 64,2% de indivíduos tabagistas, quantia similar à de detentos que fazem uso de álcool (64,2%), e 68,8% nunca fizeram uso de drogas. Macedo *et al.*¹⁵, em 2021, realizaram uma análise no Brasil, durante o ano de 2015, que resultou em 65,7% fumantes, 77,3% que consumiam álcool e 66,7% nunca usaram drogas. O que deu em uma quantia aproximada entre os dados de Itaitinga-CE.

Para os autores Rehm *et al.*¹⁶, em 2009, afirmaram que o uso abusivo de álcool causa um impacto no sistema imune, dessa forma, gerando o aumento da incidência da doença em etilistas. Assim como, no uso de drogas, principalmente as injetáveis e derivadas de opioides, que se associa a maior prevalência de infecção, contribuindo consideravelmente para a transmissão da TB¹⁷. Na literatura, o tabagismo está diretamente ligado aos casos mais graves de TB pulmonar, bem como, tornando-a

drogarresistente, contribuindo ao abandono do tratamento e na possibilidade de recidiva¹⁸.

Vale ressaltar também, que foi realizado a verificação das características de saúde observou que 69,7% dos presos possuíam tosse (96,3%), presença de secreção (71,6%), com o padrão respiratório eupneico (89%) e baciloscopia positiva (85,3%). Por fim, em torno de 99,1% dos detentos concluíram o tratamento.

Santana¹⁹, em 2014, cita em seu estudo que a tosse é tida como um forte indício de TB, e seu aparecimento em grande quantidade de pessoas pode significar uma provável infecção tuberculosa correlacionada a uma possível transmissão da doença. Em Cajazeiras-PB, 54% dos detentos não possuíam tosse, entretanto 69% afirmaram que essa tosse era acompanhada de expectoração. Um estudo de 2019, afirma que 79,5% dos presidiários não obtiveram falta de ar¹².

De acordo com Saita *et al.*²⁰, em 2021, nos anos de 2015 a 2017, a baciloscopia positiva apresentou um índice de 55,6% em São Paulo, que em comparação ao presente estudo, a Escola Professor Otávio Lobo Hospital Prisional e Sanatório, de Itaitinga/CE, há um aumento considerável na confirmação de diagnósticos da doença por baciloscopia por escarro.

No Brasil, as taxas de sucesso relacionada ao tratamento da TB foi por volta de 78,8%¹⁵. De forma que, o tratamento diretamente observado auxilia na diminuição em 25% dos resultados desfavoráveis²¹. A TB é uma doença curável em 100% dos casos novos que são sensíveis aos medicamentos, desde que todas as etapas do tratamento medicamentoso sejam concluídas²².

5. CONCLUSÃO

Muito são os fatores que pré-dispõem a tuberculose em detentos, desde aos estilos e hábitos de vida até a questão da higiene dentro do presídio.

Esse fato se deve a superlotação de cadeias ou por estrutura física deteriorada. A falta de provisão básica por parte das autoridades leva à exploração dos presos, pois eles são responsáveis pela limpeza de suas próprias celas.

A TB é mais prevalente em faixas etárias mais jovens, em indivíduos encarcerados. Esses achados sugerem que a TB em presidiários pode estar associada aos hábitos de vida que eles foram expostos. Além disso, o tempo passado na prisão aumenta a exposição a tais condições visto que a TB também é influenciada pelo uso de drogas ilícitas.

É notório ver a comparação de estudos anteriores e averiguar que os casos de tuberculose vêm crescendo nesses últimos tempos na população carcerária, pois parece haver uma negligência para essa determinada situação.

Dessa forma, é fundamental que haja a implementação e expansão das políticas públicas de saúde para pessoas privadas de liberdade, a fim de prevenir, diagnosticar e tratar os pacientes com agilidade, ocorrendo a diminuição das taxas de incidência, prevalência e mortalidade.

REFERÊNCIAS

1. Fogel N. Tuberculosis: a disease without boundaries. *Tuberculosis* (Edinb). 2015;95(5):527-31. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tube.2015.05.017>
2. Cords O, Martinez L, Warren JL, O'Marr JM, Walter KS, Cohen T, Zheng J, Ko AI, Croda J, Andrews JR. Incidence and prevalence of tuberculosis in incarcerated populations: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*. 2021;6(5):e300-e308. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00025-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00025-6)
3. Ceará. Secretaria de Saúde do Estado. Boletim Epidemiológico de Tuberculose. nº 1. 2023 mar. 24 [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível

em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Boletim-Epidemiologico-de-Tuberculose-2023__RevKKC.pptx.pdf

4. Delpino FM, Arcêncio RA, Nunes BP. Determinantes sociais e mortalidade por tuberculose no Brasil: estudo de revisão. *Revista Baiana de Saúde Pública*. 2021;45(1):228-241. DOI: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n1.a3479>
5. Callou Filho CR, Mesquita C, Vieira E, Leite J, Bandeira C, Santos FS, Saintrain ML. Clinical and Environmental Factors Associated with Pulmonary Tuberculosis in Prisoners in Northeastern Brazil. *European Journal of Natural Sciences and Medicine*. 2023;6(2):90-102. <https://doi.org/10.2478/ejnsm-2023-0019>
6. Qu M, Zhou X, Li H. BCG vaccination strategies against tuberculosis: updates and perspectives. *Hum Vaccin Immunother*. 2021;17(12):5284-5295. DOI: <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2007711>
7. Organização Pan-Americana da Saúde. Mortes por tuberculose aumentam pela primeira vez em mais de uma década devido à pandemia de COVID-19 [Internet]. 2021 out 14 [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em; <https://www.paho.org/pt/noticias/14-10-2021-mortes-por-tuberculose-aumentam-pela-primeira-vez-em-mais-uma-decada-devido#:~:text=Em%202020%2C%20mais%20pessoas%20morreram,essenciais%20para%20a%20doen%C3%A7a%20diminu%C3%ADram>
8. Brasil. Ministério da Saúde. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
9. Ferreira MRL, Andrade RL de P, Bossonario PA, Fiorati RC, Arcêncio RA, Rezende CEM de, et al.. Determinantes sociais da saúde e desfecho desfavorável do tratamento da tuberculose no sistema

prisional. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2022;27(12):4451–9. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320222712.08632022>

10. Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de Tuberculose. Número especial. 2020 mar. [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2020/boletim-tuberculose-2020-marcas-1.pdf/view>
11. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001 a 2015. 2016 [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnad>
12. Brasil GC. Conhecimento sobre a tuberculose em indivíduos privados de liberdade de uma penitenciária regional da Zona da Mata Mineira – Brasil [dissertação] [Internet]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa; 2019. [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/27309>
13. Monteiro FM, Cardoso GR. A seletividade do sistema prisional brasileiro e o perfil da população carcerária: Um debate oportuno. Civitas, Rev Ciênc Soc [Internet]. 2013;13(1):93–117. DOI: <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2013.1.12592>
14. Adorno S. Racismo, criminalidade e justiça penal: réus brancos e negros em perspectiva comparativa. Estudos Históricos. 1996;18:1-22.
15. Macedo LR, Maciel ELN, Struchiner CJ. Populações vulneráveis e o desfecho dos casos de tuberculose no Brasil. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2021;26(10):4749–59. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212610.24132020>
16. Rehm J, Samokhvalov AV, Neuman MG, Room R, Parry C, Lönnroth K, Patra J, Poznyak V, Popova S. The association between alcohol use, alcohol use disorders and tuberculosis (TB). A systematic

review. BMC Public Health. 2009;9:450. DOI:
<https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-450>

17. Longhi RMP. Fatores de risco associados ao desenvolvimento de tuberculose na população urbana do município de Dourados, MS [dissertação] [Internet]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; 2013. [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em:
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24544>
18. Tonin E. Tabagismo em pessoas com tuberculose: características sociodemográficas, clínicas, diagnósticas e de acompanhamento [dissertação] [Internet]. Foz do Iguaçu: Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2021. [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em:
<https://tede.unioeste.br/handle/tede/5462>
19. Santana ACM. Perfil e percepção dos detentos da Penitenciária Regional do Sertão da Paraíba acerca da tuberculose [trabalho de conclusão de curso] [Internet]. Cajazeiras: Universidade Federal de Campina Grande; 2014. [Acesso em 2023 abr. 28]. Disponível em:
<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/8498>
20. Saita NM, Andrade RL de P, Bossonario PA, Faria MGBF de, Catoia EA, Ferreira MRL, Beraldo AA, Monroe AA. Tuberculosis in prisons and factors associated with notification place in the state of São Paulo: a case-control study. RSD. 2021;10(11):e121101119319. DOI:
<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19319>
21. Reis-Santos B, Pellacani-Posses I, Macedo LR, Golub JE, Riley LW, Maciel EL. Directly observed therapy of tuberculosis in Brazil: associated determinants and impact on treatment outcome. Int J Tuberc Lung Dis. 2015;19(10):1188-93. DOI:
<https://doi.org/10.5588/ijtld.14.0776>
22. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília: MS; 2011. [Acesso em 2023

abr. 28]. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil.pdf

1 Centro Universitário Ateneu- UniAteneu

2 Curso de Biomedicina do Centro Universitário Mauricio de Nassau

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!